

¿Acceso abierto es realmente abierto?

Fabian Gallardo Ferreira
Bibliotecario Documentalista – UTEM
Gestor Bibliotecólogo – Proyecto Ciencia Abierta InES

El paradigma del Acceso Abierto

Acceso al conocimiento

Internet

Licencias

Art.
19

Iniciativas OPEN ACCES

Las dos Rutas

Ruta Verde

- Publicación en repositorio.
- Institucional

Ruta Dorada

- Publicación en revistas de acceso público o de pago para dar acceso abierto.
- APC y/o BPC

¿Para dónde vamos en el AA?

- Conversión a la Ruta Dorada editorial.
- Aun se decide publicar en revistas de pago vía Ruta Dorada.
- Están mejor posicionadas las revistas.
- Altas tasas de APC.

Figura 4. Peso de la producción científica de los 20 principales editores comerciales en DOAJ, modelos oro y diamante de AA. 2014-2019

Fuente: elaboración propia con base en información de Crawford (2020): Gold Open Access 2014-2019 (GOAS).

Ruta Diamante

RUTA DIAMANTE

Latinoamérica

- No hay APC
- Donde la publicación científica es altamente estatal.
- 40% de publicación esta en esta ruta.
- Mantiene el estándar de calidad.

Ruta Dorada - Europa

- Plan S incentiva esta ruta.
- Transparentar cobros de APC.
- Considerar cobros de APC en los proyectos.

Aspectos a considerar

- Transparencia.
- Donde la publicación científica financiada con fondos estatales debe ser publica.
- Incentivar y fomentar la publicación en acceso abierto.
- Considerar cobros de APC en recursos del proyecto
- Publicación en Ruta Verde.
- Modelos de evaluación institucional (vinculados a WOS o Scopus)

